

СТАТЬИ СТУДЕНТОВ НЕИСТОРИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ

УДК 94(47).084.8

РОЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

THE ROLE OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN THE VICTORY OF THE GREAT PATRIOTIC WAR

Воронина А.Р., Выхрестюк Т.В.¹
Voronina A.R., Vykhrestyuk T.V.,

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University

Аннотация: Статья посвящена изучению роли Русской Православной Церкви в победе одной из самых кровопролитных и страшных войн в истории человечества – Великой Отечественной войне. Анализируется морально-психологическая поддержка населения, роль духовенства в организации помощи фронту и тылу, а также влияние православной веры на боевой дух солдат.

Abstract: This article is devoted to the role of the Russian Orthodox Church in the victory of one of the bloodiest and most terrible wars in the history of mankind, the Great Patriotic War. It analyzes the moral and psychological support of the population, the role of the clergy in organizing assistance to the front and rear, as well as the influence of religious faith on the morale of soldiers.

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Великая Отечественная война, митрополит Сергей (Страгородский), религиозно-патриотический подъем, благотворительные акции.

Keywords: Russian Orthodox Church, Great Patriotic War, Metropolitan Sergius (Stragorodsky), religious-patriotic rise, charitable actions.

Великая Отечественная война – это одна из самых страшных и кровопролитных войн в истории нашего государства, которая затронула абсолютно всех вне зависимости от пола, возраста, национальности или вероисповедания. Каждый советский человек, каждая семья заплатила кровавую дань в победе над врагом.

В советское время по понятным причинам роль Православной церкви в Великой Победе почти не упоминалась. И лишь в последние несколько десятилетий этому стало уделяться должное внимание. Был поднят вопрос о реальных потерях, понесенных Русской Православной церковью в годы войны, о ее участии в благотворительности и помощи фронту.

Положение Русской Православной Церкви к началу 1940-х годов было критическим. Годы репрессий буквально обескровили ее. Закрывались и уничтожались монастыри, церковные сооружения, стирались с лица земли храмы. Не утихали гонения на священнослужителей и верующих мирян. Многие из них были арестованы, расстреляны или сосланы в лагеря. В результате борьбы с Церковью к 1 сентября 1939 года на огромной территории Советского Союза оставалось сто церквей, четыре архиерея, двести священников. Не прекращалось это вплоть до начала войны. Так, летом 1941 года в Ленинграде готовилось уничтожение знаменитого собора Воскресения Христова (Спаса на Крови). Однако 22 июня началась жестокая война, которая унесла миллионы жизней [1].

Русская Православная Церковь, не смотря на то плачевное состояние, ни секунды не сомневалась. Глава Церкви, патриарший местоблюститель митрополит Сергей (Страгородский) обратился к пастве в первый же день войны, на 12 дней раньше, чем советский лидер Иосиф Сталин (Джугашвили). *«Не в первый раз приходится русскому народу выдерживать испытания, – писал владыка Сергей. – С Божией помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении потому, что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге перед*

¹ Научный руководитель – Вакулова Татьяна Владимировна, кандидат политических наук, доцент кафедры «История России и основы российской государственности» Севастопольского государственного университета.

Родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы – православные, родные им и по плоти, и по вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью послужить Отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может» [2]. Послание митрополита Сергия вселило в народ гонимый и осмеянный ранее православный патриотизм.

Однако роль Православной Церкви вовсе не ограничивалась поддержанием морального духа и нравственным влиянием на население. Были организованы сборы денежных средств, теплой одежды, продовольствия и медикаментов, которые направляли на фронт. В прифронтовых монастырях открывали приюты для сирот и стариков, в которых располагались перевязочные пункты. Священнослужители участвовали в сооружении оборонительных укреплений, помогали партизанским отрядам, шефствовали над госпиталями. Всего с пожертвований Церкви, только по официальным данным, было собрано около 300 миллионов рублей. На деле же сумма была значительно выше. На средства, собранные верующими, были построены танковая колонна имени Дмитрия Донского (40 танков Т-34), авиационная эскадрилья имени Александра Невского, самолеты сибирской эскадрильи «За Родину». Кроме того, деньги перечислялись госпиталям, детским домам, семьям бойцов Красной армии. Советское руководство не препятствовало помощи Церкви. Напротив, в благодарность И.В. Сталин написал в телеграмме митрополиту Сергию: *«Прошу передать православному духовенству и верующим мой привет и благодарность Красной армии за заботу о бронетанковых силах» [2].*

В 1943 году по приказу И.В. Сталина был собран Архиерейский собор. А 8 сентября 1943 года митрополит Сергей был избран новым патриархом. С разрешения руководителя государства стали открываться монастыри и духовные семинарии, прекратились гонения на священнослужителей, а в храмах вновь стали звучать молитвы. Ежедневно служили Литургии и в блокадном Ленинграде. Не смотря на голод и холод в день отпевали по 100–200 человек [3]; [4].

Среди членов Русской Православной Церкви, ее мирян и священнослужителей, немало непосредственных участников Великой Отечественной войны. Многие из них, например, архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Леонид (Лобачев), архиепископ Краснодарский и Кубанский Алексей награждены орденами и медалями за заслуги перед Родиной [5]; [6].

Тяжелые испытания Великой Отечественной войны стали одной из главных причин значительного религиозно-патриотического подъема, как на фронте, так и в тылу. Советские власти вынуждены были признать, что без нравственных обычаев и традиций русского народа, без веры, что регулярно поддерживала моральный дух, и материальной поддержки, которую ежедневно оказывала Церковь, трудно будет одержать победу над врагом. Русская Православная Церковь была официально признана важным фактором Победы. Оказавшись на оккупированных территориях, священники не переставали выполнять свой христианский долг. Они стали духовными наставниками всех людей. Фашисты полагали, что могут рассчитывать если не на сотрудничество и поддержку Русской Церкви, то хотя бы на ее покорность. Однако они не учли, что, не смотря на гнет и репрессии со стороны Советской власти, они не перестанут быть русским и любить свою Родину Церковь с первого дня войны верила в Победу и вселяла эту веру в души народа.

Источники и литература (Referens)

1. Обыденнова Г.Т., Вязовцева Е.А. Православная церковь в СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // Вестник Башкирского государственного педагогического университета им. М.Акмуллы. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravoslavnaya-tserkov-v-sssr-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny-1941-1945-gg/viewer> (дата обращения: 10.03.2025).
2. Сазонов Д.И. «R 70-летию Победы: роль Русской Православной Церкви в победе советского народа в Великой Отечественной войне // Журнал Ипатьевский вестник URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-70-letiyu-pobedy-rol-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-v-pobede-sovetskogo-naroda-v-velikoy-otechestvennoy-voyne/viewer> (дата обращения: 09.03.2025).
3. Кнышевская О. Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны // Живая история. 06.12.2017. URL: <https://lhistory.ru/statyi/russkaya-pravoslavnaya-cerkov-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny> (дата обращения: 10.03.2025).
4. Арчакова О. Вклад Русской Православной Церкви в Победу в Великой Отечественной войне // Щербиновский курьер. 22.06.2020 URL: <https://gazetaschk.ru/115266.html> (дата обращения: 09.03.2025).
5. Зацепин Е.А. Роль Русской православной церкви в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. // Образование Ямала. 10.2019. № 21 URL: <https://yamal-obr.ru/articles/roll-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-v-godi/> (дата обращения: 09.03.2025).
6. Вклад Русской Православной церкви в Победу в Великой Отечественной войне // Официальный сайт Валаамского монастыря URL: <https://valaam.ru/publishing/26905/> (дата обращения: 09.03.2025).